

DE KONDO LE REQUIN A GBE-HAN-ZIN, L'INTEMPOREL : ASPECTS SCENOGRAPHIQUES ET LUDIQUES DES MISES EN SCENE CHEZ TOLA KOUKOU

Wenceslas ZINLI

zinlas2000@yahoo.fr

Fernand NOUWLIBETO

fnouwlibeto@gmail.com

Université d'Abomey-Calavi, Benin

Résumé

Créées par Tola Koukoui respectivement en 2007 puis en 2023, soit à une quinzaine d'années de distance l'une de l'autre, les pièces *Kondo le requin* et *Gbê-Han-Zin, l'intemporel* ont en partage la figure emblématique du onzième roi du Danxomé. Aussi s'interroge-t-on de bon droit sur les rapports entre ces deux œuvres, notamment sur la capacité du metteur en scène à mettre en cohérence les scénographies avec le jeu des acteurs. En affirmant que, sur la base de la vision de mise en scène propre à chaque pièce, Tola Koukoui a su faire dialoguer les différentes catégories théâtrales de chaque spectacle, nous ambitionnons, grâce à l'approche sémiologique, de mettre en relief les convergences et les divergences des aspects scénographiques et ludiques entre *Kondo le requin* et *Gbê-Han-Zin, l'intemporel*. Au terme de l'analyse, il a été mis en évidence des écarts importants entre les deux créations et des distorsions scéniques à l'intérieur de *Gbê-Han-Zin, l'intemporel*.

Mots clés : Vision de mise en scène, espace, scénographie, jeu, danse-théâtre.

Abstract

Created by Tola Koukoui in 2007 and 2023 respectively, some fifteen years apart, the plays *Kondo le requin* and *Gbê-Han-Zin, l'intemporel* share the emblematic figure of the eleventh king of Danxomé. We therefore rightly question the relationship between these two works, particularly the director's ability to bring the scenographies into line with the actors' performances. By asserting that, based on the director's vision of staging specific to each play, Tola Koukoui was able to create a dialogue between the different theatrical categories of each show, we aim, through the semiological approach, to highlight the convergences and divergences of the scenographic and playful aspects between *Kondo le requin* and *Gbê-Han-Zin, l'intemporel*. At the end of the analysis, significant differences between the two creations and scenic distortions within *Gbê-Han-Zin, l'intemporel*, were highlighted.

Key words : Vision of staging, space, scenography, acting, dance-theater.

Reçu le: 03 mai 2025

Accepté le: 10 juin 2025 ;

Publié le: 20 juin 2025

INTRODUCTION

Vétéran de la scène théâtrale, Boniface Koukoui, plus connu sous son nom d'artiste de Tola Koukoui, ne cesse d'enrichir son parcours professionnel. Après avoir passé

plus de trois décennies en France à jouer sur les tréteaux et devant les caméras, il est rentré depuis 1990 dans son pays natal, à la faveur du renouveau démocratique, instauré au Bénin au lendemain de la tenue de la Conférence nationale souveraine des forces vives de la nation, en février de la même année. Au lieu de prendre une retraite dorée, il continue de se montrer très actif dans le paysage culturel, occupant des postes d'administrateur culturel (gestionnaire de compagnie théâtrale, directeur d'une Académie artistique, Directeur de l'ex-Festival international de Théâtre du Bénin...), intervenant comme comédien dans de nombreuses créations et comme metteur en scène dans une bonne vingtaine de pièces.

A l'examen, son répertoire révèle un intérêt marqué pour les questions sociales (l'identité culturelle, les droits de l'Homme, la solitude...), mais aussi pour les préoccupations politiques traitées parfois au travers de l'évocation scénique de figures remarquables de l'histoire des peuples. Cette dernière observation est particulièrement vraie en ce qui concerne le prince Kondo, qui accéda en janvier 1890 sur le trône du royaume de Danxomê sous le nom fort en langue *fon* de Gbê han zin aï djrè (en français : « le monde tient l'œuf que la terre désire »), abrégé en Gbêhanzin et francisé en Béhanzin. Son règne court (1890-1894), auquel mit fin l'envahisseur français, contraste avec une célébrité légendaire, acquise sur le socle de sa combativité contre les troupes coloniales. Déjà en 2007, Tola Koukoui a offert au public une mise en scène de la pièce *Kondo le requin* (désormais *Kondo...*), d'après le texte éponyme de Jean Pliya. En 2016, il réédite le même exploit. Enfin, moins d'une décennie plus tard, précisément le 11 novembre 2023, le metteur en scène revient sur ce héros anticolonialiste par une nouvelle création, *Gbê-Han-Zin, l'intemporel* (désormais *Gbê-Han-Zin...*) dont le texte est, en partie, le fruit d'une expérience collaborative avec un dramaturge Jérôme Tossavi. Ces deux pièces n'ayant pas à ce jour fait l'objet d'une étude comparative, il importe de combler cette lacune aux fins de mesurer leurs convergences et leurs divergences dans leurs mises en scène en général, l'accent étant prioritairement mis sur les aspects scénographiques et ludiques.

Comment le metteur en scène met-il en relation les cadres spatio-temporels avec le jeu des acteurs ? En affirmant que, sur la base de la vision de mise en scène propre à chaque pièce, Tola Koukoui a su faire dialoguer les différentes catégories théâtrales de chaque spectacle, nous ambitionnons de mettre en relief les convergences et les divergences des aspects scénographiques et ludiques entre *Kondo...* et *Gbê-Han-Zin...* En nous servant des balises de la sémiologie théâtrale telle que développée par Patrice Pavis (2011) et Louise Vigeant (1989), et grâce à la lecture des versions vidéo des deux pièces, nous procéderons à la clarification de quelques notions, analyserons les configurations spatiales et leurs traitements scénographiques avant de nous intéresser aux modalités d'actualisation du jeu des acteurs.

1. Scénographies, jeu et vision de mise en scène : approches définitives

Une fois les notions de « scénographie » et de « jeu » clarifiées, nous procéderons à celle de « vision de mise en scène ».

1.1. Scénographies et espaces

De son étymologie grecque «skênographia» qui renvoie à l'art de dessiner ou d'écrire la scène, la scénographie est «la science et l'art de l'organisation de la scène et de l'espace théâtral» (Pavis, 2019, p. 488). Cette organisation consiste en la disposition d'éléments matériels qui, sur l'espace scénique, sont soit fixes à l'instar des toiles de fond, soit mobiles. En tant que distance séparant deux choses ou portion occupée par une chose sur une certaine étendue, l'espace est au théâtre un concept polysémique. Louise Vigeant en distingue quatre types : le lieu théâtral, l'espace scénique, l'espace scénographique et l'espace dramatique (Vigeant, 1989, pp. 35-44).

Le lieu théâtral désigne le bâtiment ou l'ensemble de l'édifice, avec ses diverses dépendances, où se déroule un spectacle de théâtre. L'espace scénique se rapporte à « la partie du théâtre où se déroule le spectacle. Autrement dit, l'espace matériel dans lequel évoluent les acteurs, le lieu des corps en mouvement» (Michel Pruner, 2008, p. 45). L'espace dramatique renvoie non pas à l'espace concret, visible et construit sur scène, mais à l'espace tel qu'il est suggéré par le spectacle. Enfin l'espace scénographique englobe la scène et la salle selon Vigeant. Il désigne l'espace matériel et visuel organisé par le scénographe, mais aussi un espace porteur de sens, de symboles et d'émotions, capable de dialoguer avec le texte et le jeu des acteurs.

1.2. Jeu

Étymologiquement, le mot « jeu » vient du latin *jocus*, qui signifie plaisanterie, badinage, divertissement. Il a progressivement désigné l'action de jouer un rôle, de simuler, d'imiter, avec une composante ludique mais aussi performative. Il est « la manière dont un comédien remplit son rôle » (Corvin, 2008, p. 752). L'expression « art de jeu » en théâtre désigne l'ensemble des techniques, pratiques et choix esthétiques qu'un acteur utilise pour incarner un personnage, transmettre des émotions, des intentions et du sens sur scène. Elle est intimement liée à la notion d'interprétation, et touche à la fois la voix, le corps, la gestuelle, le regard, le rythme, le silence, et la manière d'interagir avec l'espace, les objets, les partenaires et le public. Le jeu ne se réduit pas à une simple exécution mécanique car, comme l'affirme Vigeant, il

constitue l'élément moteur du texte spectaculaire et il tisse des liens entre tous les signes scéniques. En fait, il agit un peu comme un "ciment" qui fait prendre tous les signes entre eux (1989, p. 118).

Le jeu de l'acteur investit donc de significations les catégories théâtrales, en l'occurrence les scénographies dont le contenu et les configurations dépendent elles-mêmes de la mise en scène.

1.3. Mise en scène : entre vision et projet

La mise en scène est, d'après Michel Corvin, une

activité artistique qui consiste à concevoir et à structurer les composantes de la représentation théâtrale à partir d'un point de vue directeur. L'activité de mise en scène se caractérise par une volonté de maîtrise de tous les éléments scéniques nécessaires à la représentation. L'espace, le jeu, les costumes, la lumière, le son, la manière de régler les effets, tout doit être soumis à un point de vue qui s'incarne dans la conception que le metteur en scène se fait de l'œuvre et de ce que c'est que de la représenter (Corvin, 2008, p. 932).

La gestion de la scénographie et du jeu d'acteurs relève donc de la responsabilité du metteur en scène, qui peut se faire aider en recrutant un assistant à la mise en scène, un directeur d'acteurs et un scénographe. En fait, la mise en scène est aussi bien une activité intellectuelle qu'artistique. On peut même dire qu'elle est d'abord intellectuelle, en tant qu'opération mentale consistant à concevoir la manière dont on entend présenter le spectacle qui sera issu du texte théâtral. Vue sous cet angle, la notion s'actualise d'abord dans l'esprit de l'écrivain-dramaturge qui propose déjà une certaine mise en scène de son texte, que nous appellerons « vision de mise en scène ». Celle-ci devient un « projet de mise en scène » lorsque le metteur en scène, seul ou en collaboration avec d'autres personnes, la récupère, la complète, la transforme et, au besoin, la consigne dans un document où sont apportées des précisions supplémentaires sur le personnel artistique et technique à mobiliser, le budget global de la production, les partenaires à démarcher, la programmation et l'exploitation commerciale de la production. Le résultat de la mise en œuvre de ce projet est le spectacle créé et joué en un certain endroit, en un certain moment et devant un certain public.

La vision de mise en scène est perceptible dans le genre de la pièce, les éléments paratextuels (titre, dédicaces, remerciements, préfaces, postface...), la fable et les didascalies (initiales, expressives, fonctionnelles, textuelles). La fable, par exemple, est un indicateur particulièrement intéressant. Rien qu'en se fondant sur elle, il est possible de subodorer la vision de mise en scène proposée par l'auteur, en la complétant ensuite par la lecture des didascalies. Par exemple, Jean Pliya propose à n'en point douter une mise en scène qui participe d'une logique d'héroïsation et d'immortalisation de Béhanzin dans *Kondo...*, aussi bien dans les moments euphoriques comme dysphoriques du règne tumultueux de ce souverain. En effet, cette tragédie déroule, scène par scène, l'histoire du règne de Béhanzin, à commencer par l'entretien houleux des coloniaux français Bayol et Béraud avec le « Vidaho », le prince Kondo. La raison en est la remise en cause, par l'héritier présomptif du trône,

de deux traités : celui sur la concession de Cotonou à la France, signé par le roi Glèlè, son père agonisant, puis celui sur l'accord de protectorat négocié par la puissance coloniale avec le royaume frère de Porto-Novo, dirigé par Toffa. Le ton de la dignité et de la fermeté est donc donné, dans cette pièce dont les scènes successives montrent le deuil dans tout le royaume à l'annonce de la mort de Glèlè, l'intronisation de Kondo devenu Béhanzin, la décision audacieuse d'entrer en guerre contre les Blancs malgré l'interdiction du devin Guèdègbé, la défaite de l'armée du roi suivie de sa fuite et, enfin, de sa résolution héroïque de se rendre au général français Dodds pour écouter les souffrances de sa famille et de son peuple.

Il en est différemment de *Gbê-Han-Zin...*, fruit d'une collaboration entre Tola Koukoui, Jérôme Tossavi, l'auteur du texte de l'hymne du spectacle, et un groupe d'artistes-musiciens dont Valdo Idaël, Vi-Phint, les slameurs Gopal Das et Amangbégnon. Le texte n'ayant pas été entièrement écrit, nous nous sommes contentés d'un fragment (le texte de l'hymne entonné en fin de spectacle) et des éléments paratextuels (le titre de la pièce, le texte de sa présentation dans l'agenda culturel de l'Institut Français du Bénin (désormais IFB, Agenda culturel, en ligne, 11 novembre 2023, en ligne) l'affiche sur les panneaux publicitaires...). Ces éléments dénotent également, tout comme *Kondo...*, un souci d'immortalisation et d'héroïsation de cette figure tutélaire. Mais la fable spectaculaire, assez mince, semble s'en éloigner à en juger par la série de tableaux qui, partant de la célébration enthousiaste du génie des poètes, dramaturges et intellectuels négro-africains par Gbê-Han-Zin et Wanilo, s'achève sur l'exécution musicale et chorégraphique délirante de l'hymne en hommage aux ancêtres en passant par l'annonce du retour des biens culturels volés, l'envoi en mission de Wanilo, l'accueil du trône de Ghézo par des acteurs et artistes présentés dans des cadres spatiaux et scénographiques donnés.

2. Typologies spatiales et scénographiques

Les deux spectacles ont été présentés respectivement le 14 mai 2016 et le 11 novembre 2023 dans un même lieu théâtral, l'Institut français du Bénin (désormais IFB) à Cotonou. L'espace scénique est le Théâtre de verdure, qui a une ouverture de quatorze mètres, une hauteur de six mètres et une profondeur de huit mètres. Ce même espace a subi deux traitements scénographiques différents dans les deux pièces : d'une part, une scénographie du monde visible avec *Kondo...* et, d'autre part, une scénographie de l'invisible et du visible dans *Gbê-Han-Zin...*

2.1. *Kondo...*, une scénographie réaliste du monde visible

Est réaliste ce qui aspire à une représentation exacte de la réalité. Une scénographie réaliste tend donc, par la conception et la disposition scénique des divers éléments matériels, à donner l'illusion du réel. Celle-ci est d'autant plus évidente, dans l'esprit du spectateur, que la vision de scène exprimée par l'écrivain-dramaturge a des

repères historiques avérés, comme c'est le cas de *Kondo*... Pour rendre compte scénographiquement du parcours de cette grande figure de la résistance à la pénétration coloniale, Tola Koukoui utilise, entre autres, un décor modulable et plusieurs accessoires.

Fig. 1. Une scène de *Kondo*...On voit le parasol, le trône royal et, en arrière-plan, les murs du palais.

2.1.1. *Décor modulable et accessoires*

Le décor de fond conçu par Tola Koukoui se distingue par sa sobriété formelle, qui n'exclut pas la puissance évocatrice. Un grand mur de fond, décoré de bas-reliefs, percé de trois ouvertures et surplombé par des arbres, structure l'espace. Juste devant se trouvent quelques éléments fixes tels que le trône du prince Kondo (incarné par Nicolas Houénou de Dravo), le siège royal et des objets cérémoniels. Ce mur, tout en constituant un repère spatial permanent, est modulé au fil des scènes : on y ajoute des emblèmes royaux, on tend des rideaux ou pagnes selon les nécessités (par exemple pour masquer la descente du roi dans son hamac), et on y greffe des éléments rituels. Cette modularité permet une économie de moyens, tout en

maintenant une forte lisibilité des lieux et des fonctions. Elle participe également à une esthétique africaine du mouvement dans la stabilité.

Les accessoires scéniques occupent une place de choix dans cette mise en scène. Ils délimitent les statuts sociaux, déclenchent des actes, invoquent des puissances, ou rappellent une mémoire ancestrale. En cela, ils participent d'une pédagogie scénique qui ne sacrifie ni le sens, ni l'émotion, ni la profondeur culturelle. Chaque objet est signifiant et s'inscrit dans une symbolique culturelle et historique. La clochette d'Agassounon (Pascal Wanou), la queue animale, la pipe royale, la récade, les calebasses sacrificielles, les machettes de guerre, ou encore le parasol royal, sont autant d'éléments qui ancrent le spectacle dans l'univers rituel du royaume d'Abomey.

2.1.2. Un espace rituel centralisé autour du pouvoir royal

L'espace scénique est d'abord conçu comme une projection visuelle et symbolique de la hiérarchie politique. Le trône royal, placé de manière stratégique (soit au centre, soit au fond de la scène), agit comme le pivot visuel et dramaturgique autour duquel gravitent les autres personnages, en particulier lors des moments clés tels que les audiences publiques, les cérémonies d'intronisation ou les conseils de guerre.

Autour de ce trône, une constellation d'accessoires emblématiques est déployée : parasol royal, éventail, crachoir, pipe, récade, autant d'objets qui traduisent la solennité du pouvoir monarchique et sa dimension sacrée. La disposition scénique renforce ainsi la perception d'un ordre vertical, dans lequel le roi incarne la centralité absolue du politique et du spirituel. Au-delà du pouvoir, la scène est fréquemment investie comme un lieu de rites, où se rejouent les grands actes cérémoniels de la tradition. Lors de l'intronisation du roi ou des rites funéraires, Tola Koukoui métamorphose l'espace scénique en espace sacré, en recourant à des éléments fortement codifiés. Par exemple, l'emploi d'un drap noir pour couvrir les corps des défunts instaure une atmosphère de recueillement et de gravité. De même, un simple tronc d'arbre disposé en pleine brousse peut se charger d'une fonction d'autel, sur lequel le roi déchu fait des libations en l'honneur de ses soldats qu'il évoque dans une série de questions oratoires déchirantes :

*Et maintenant, ma voix éplorée n'éveille plus d'écho.
Où sont-elles, les ardentes amazones qu'enflammait une sainte colère ?
Où, leurs chefs indomptables : Goundémè, Yéwè, Kétungan ?
Où sont mes valeureux compagnons d'armes ?
Où, leurs robustes capitaines : Godogbé, Chachabloukou et Godjila ?
Qui chantera leurs héroïques sacrifices ? Qui dira leur générosité ?
Hardis guerriers, de votre sang, vous avez scellé le pacte de la suprême fidélité.
Oserais-je me présenter devant vous si je signais le papier du général ? (2h04mn27s-2h38mn09s).*

La disposition des groupes, tels que les princes, princesses ou messagers, obéit à une mise en scène symétrique ou circulaire, qui évoque les configurations rituelles traditionnelles. Vecteur de sacralité, l'ordre spatial est aussi, à l'opposé, expressif de des hiérarchies sociales courantes.

2.1.3. Contrastes et registres spatiaux

L'espace chez Tola Koukou n'est jamais figé. Il évolue sans cesse, créant un rythme visuel qui accompagne la progression dramatique. Une alternance dynamique est mise en œuvre entre des scènes très peuplées – comme celles du palais, des réceptions diplomatiques ou des entraînements militaires – et des scènes quasi désertes, telles que la fuite tragique du roi Béhanzin. Ces variations de densité scénique participent à une poétique du contraste, qui permet de faire émerger la solitude du héros ou la tension croissante du drame. Le vide devient ainsi espace d'écho, de silence et de contemplation, là où le plein devient espace de confrontation, de dialogue ou d'autorité. Tola Koukou conçoit la scène comme un espace polymorphe, capable de figurer divers lieux dramatiques sans recourir à des changements de décor fastidieux. Le dialogue théâtral est, à ce titre, particulièrement illustratif ; il se spatiale par l'évocation et la description sommaire de cadres spatiaux non représentés (murs, fossés, place des Adjahi) , comme le révèlent les didascalies textuelles contenues dans ces premiers propos de Bayol (Alfred Fadonougbo) et Béraud (Rodolphe Houédoté) :

Bayol : Béraud, as-tu vu ces crânes humains pourrissant au-dessus des murs ?

N'es-tu pas écœuré des puanteurs qui s'exhalent des fossés remplis de cadavres ?

Béraud : Nous venons en effet de traverser la place des Adjahi où se font les sacrifices humains (00h01mn19s-00h01mn35s).

Par une scénographie évolutive, le metteur en scène fait passer aisément le public de l'espace du palais royal à celui de la brousse, du champ de bataille à l'espace intime des rituels familiaux, du lieu politique au lieu psychologique.

Ce travail s'appuie souvent sur des transformations visuelles simples, comme dans la scène finale où la disparition progressive du décor suggère le passage vers un campement précaire. Cette économie scénique renforce la fluidité narrative tout en préservant l'impact symbolique de chaque lieu représenté. L'espace devient ainsi un acteur silencieux du drame, reconfiguré selon les besoins de la narration et du sens. Dans *Gbê-Han-Zin...*, l'espace est autrement traité.

2.2. Gbê-Han-Zin... : une scénographie de l'invisible et du visible

A l'opposé de *Kondo...*, *Gbê-Han-Zin...* se particularise par une scénographie mixte, à la charnière du monde invisible et celui du visible, perceptible dans les quatre tableaux qui la structurent.

2.2.1. Au pays des morts : le symbolisme forestier en mode vidéo

Au premier tableau (00h00mn00s-00h14mn25s), ce que le spectateur découvre est, tout au fond de la scène, un grand écran blanc sur lequel défilent des images pré-enregistrées et montées. Le film montre la forêt, espace naturel large et ouvert, avec ses allées, ses arbres, lianes et sa cabane. Et pourtant, du point de vue de la mise en scène, cet espace large est un véritable micro-espace scénographique projeté puis enchâssé dans le grand espace scénographique du Théâtre de la verdure plongé dans le noir. Dans un coin de la forêt se trouvent un trône et un guéridon sur lequel est posée une pile de documents. A droite, vue du spectateur, se dresse une palissade jaune. Les chants, entonnés par deux dames habillées en boubou blanc, créent une ambiance de solennité apaisée que confirment, d'abord l'arrivée de Béhanzin (dans la peau de Tola Koukou) puis celle d'un jeune homme en la personne de son fils Wanilo (Fidèle Anato). Sur un ton empreint de bonheur contenu, le dialogue entre les deux renseigne sur leur parcours :

Gbê-Han-Zin : Notre présent est merveilleux, fils.

Wanilo : Oui, merveilleux, père !

Gbê-Han-Zin : Nous voilà à nouveau réunis. Par amour pour mon peuple, nous avons accepté d'aller à la rencontre du roi de France. Mais, nous nous sommes retrouvés en exil, loin des nôtres. Nous avons rencontré là-bas nos semblables, avec qui nous avons vécu et échangé. Le même rêve ne m'a jamais quitté. Je n'ai pas oublié. Retrouver mes racines était mon désir le plus ardent (00h00mn50s-00h02mn09s).

Ces propos activent, dans l'esprit du spectateur informé, l'intertexte que constitue l'histoire assez connue du parcours tragique de Béhanzin et celui de son fils : après sa reddition en 1894, le souverain déchu est déporté en Martinique avec quelques-uns des membres de sa famille, dont Wanilo, alors qu'on lui avait promis de lui faire rencontrer le président français Carnot à Paris. Ramené ensuite en Algérie, il y meurt en 1906. Scolarisé et devenu avocat au barreau de Paris, Wanilo, pour sa part, est décédé en 1928. Seul l'ensemble constitué de l'intertexte, du dialogue et de l'antériorité du temps dramatique (celui auquel renvoie la fable) par rapport au temps de la représentation (14 mai 2016) permet au public de savoir que Béhanzin et Wanilo, tels que perçus sur l'écran, ne vivent plus et sont maintenant à « Koutomin », le royaume des morts.

Fig. 2. Gbê-Han-Zin et Wanilo au royaume des morts.

Du coup, on peut reprocher à Tola Koukoui une scénographie minimaliste. Au lieu de faire voyager le spectateur dans l'espace dramatique de l'au-delà propre à créer l'illusion de l'invisible, de l'irréel et de l'étrangéité, il s'est contenté d'un décor naturel (la forêt) et d'objets scéniques banals, à première vue réalistes (guéridon et livres, palissade). Certes, ce parti-pris peut aussi être perçu comme l'expression d'une conception personnelle du séjour des morts. Pour lui, ce monde est loin de repousser ou de faire peur. C'est un monde tout à fait ordinaire, qui ressemble à celui des vivants dans la mesure où on peut y trouver un guéridon, une palissade, une forêt et avoir même accès à des livres publiés du vivant de leurs auteurs. Mais le réalisme frise l'in vraisemblable et l'anachronisme quand on découvre sur le guéridon du roi Gbê-Han-Zin un bic et un...téléphone portable !

De toutes les façons, la forêt, plus qu'un «véritable sanctuaire à l'état de nature» (Chevalier et Gheerbrant, 1982, p. 455), est l'espace spirituel des retrouvailles heureuses, où les morts ne sont pas morts, mais continuent à vivre et à se parler dans le bruissement discret des feuilles. La forêt devient le lieu où l'ancienne et la nouvelle génération se donnent la main pour célébrer les héros qui ont défendu et illustré brillamment la cause nègre de par le monde. Béhanzin et Wanilo font l'éloge d'Aimé Césaire, Jean Pliya, Birago Diop, etc. La petite bibliothèque présente sur le guéridon donne lieu à des lectures jouissives, véritables pratiques intertextuelles motivées par le souci de redécouvrir des pages magnifiques écrites par ces auteurs qui ont su affirmer la dignité de l'Homme noir et magnifier l'animisme profond de son monde :

Ecoute plus souvent les choses que les êtres

*La voix du feu s'entend
Entend la voix de l'eau
Ecoute dans le vent le buisson en sanglots
C'est le souffle des ancêtres (00h10mn17s-00h10mn45s).*

Propice à l'évocation des écrivains noirs, la forêt l'est aussi à celle des souvenirs parfois douloureux de la défaite et du pillage du patrimoine culturel africain. Mais, de nouveau, l'euphorie l'emporte grâce à l'évocation, par Gbê-Han-Zin, du retour des biens culturels volés et bradés :

*Wanilo : Nous avons résisté, mais ils ont vaincu.
Béhanzin : Ouais, ils ont emporté nos symboles. Mais je vois aujourd'hui qu'ils sont sur le chemin du retour. Ma joie déborde. Puisse nos descendants être nos dignes héritiers (00h12mn19s-00h12mn45s).*

La récade, objet scénique remis à Wanilo, investit celui-ci de la mission de revenir sur terre parmi les siens pour reprendre et perpétuer la lutte pour la dignité car, déclare-t-il avec force en citant Frantz Fanon, « chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Ecrit dans un style sobre, le texte théâtral s'achève sur des mots d'envoi en mission proférés par le père (« Va, fils »). Renforcés par la technique audiovisuelle ou cinématographique du fondu enchaîné, ce propos sert de transition subtile et joliment réussie vers la mutation scénographique : de la représentation de l'au-delà, l'espace vire à celui du monde visible dans les trois autres tableaux, principalement marqués par une scénographie réaliste de l'apothéose.

2.2.2. Scénographie réaliste de l'apothéose

Au deuxième tableau (00h14mn25s-00h34mn45s), le metteur en scène plonge le public dans le monde visible et le réalisme. Décroché de la forêt, le spectateur se retrouve en quelques secondes sur une plage ordinaire, visible sur écran grâce à l'insertion d'une séquence vidéo. Cette image maritime, second espace naturel ouvert qui fait juste office de générique de début du spectacle, s'efface à son tour et fait revenir le public sur la scène du Théâtre de verdure de l'IFB où la pénombre laisse percevoir, au fond, un décor virtuel figurant une palissade surplombée d'arbres avec, au milieu, un portail. A l'extrême gauche sont disposés des tam-tams. Dans ce nouvel espace se déroule, sur une quinzaine de minutes, un entretien entre deux amis, un informaticien (Gopal Das) et un prêtre du Fâ (Eklou Amagbégnon), sur le retour des biens culturels, le passé glorieux du Danxomê et la scientificité des signes du Fâ, considérés comme « l'ancêtre de l'octet ». A la scène suivante, celle de la consultation de l'oracle pour savoir sous quel augure se déroulera la cérémonie d'accueil des trésors royaux, la palissade se mue en une série de cases représentant un village. Le Fâ prédit le bon déroulement de la cérémonie, prélude, dans le troisième tableau (00h34mn45s-00h56mn06s), à la découverte sur la scène d'un dispositif massif recouvert d'un voile, autour duquel s'exhibent des artistes de danse contemporaine

sur le rythme trépidant des batteurs de tam-tams. L'enlèvement du tissu noir laisse voir un trône royal, qu'accueillent avec enthousiasme et que vénèrent les deux danseurs, bientôt rejoints par d'autres.

Le passage vers le quatrième et dernier tableau (00h56mn06s-01h09mn45s) est vite fait, celui de l'épiphanie des cultures béninoises. Une nouvelle scénographie virtuelle, sous forme de document vidéographique, s'intercale pour célébrer les artistes-plasticiens contemporains béninois (Yves Appolinaire Pédé, Dominique Zinkpè, Tchiff, Julien Sinzogan, Ludovic Fadaïro, Charly d'Almeida, Romuald Hazoumè, Cyprien Tokoudagba, Kouas, Edwige Aplogan...) avant que ne s'amorce le retour vers la scène où se déploie le jeu des artistes.

3. Jeu des artistes en 7 dimensions

Etudiant la pragmatique du jeu corporel, Michel Bernard distingue sept dimensions présentées ci-dessous :

- l'étendue et la diversification du champ de la visibilité corporelle (nudité, masquage, déformation, etc.), bref de son iconicité.
- l'orientation ou disposition des faces corporelles relativement à l'espace scénique et au public (face, dos, profil, trois-quarts, etc.).
- les postures, c'est-à-dire le mode d'insertion sur le sol et plus largement le mode de gestion de la gravitation corporelle (verticalité, obliquité, horizontalité...).
- les attitudes, c'est-à-dire la configuration des positions somatiques et segmentaires en rapport avec l'environnement (main, avant-bras, bras, tronc/tête, pied, jambe...).
- les déplacements ou les modalités de la dynamique d'occupation de l'espace scénique.
- les mimiques en tant qu'expressivité visible du corps (mimiques visagères et gestuelles) dans ses actes aussi bien utiles que superflus, et, par conséquent, de l'ensemble des mouvements repérés.
- la vocalité, c'est-à-dire l'expressivité audible du corps et/ou des substituts et compléments (bruits organiques, naturels ou artificiels : avec les doigts, les pieds, la bouche, etc.) (Bernard, 1985, p. 422).

Tout en nous inclinant devant la pertinence des aspects ludiques relevés, nous envisageons, dans le cadre de cette étude, de les aborder sommairement en trois points : d'abord, les ports vestimentaires ; ensuite, les faces corporelles, postures, attitudes et déplacements ; enfin, la vocalité, le bruitage, la musique et les lumières. Il s'agira chaque fois, non pas de les étudier en eux-mêmes, mais d'analyser leurs points d'articulation avec les configurations scénographiques.

3.1. Les ports vestimentaires : entre pertinence et «maladies du costume»

La visibilité corporelle est en relation directe avec les costumes des acteurs. Dans *Kondo...*, le réalisme scénographique entre en cohérence avec le réalisme vestimentaire. On y constate le contraste saisissant entre les uniformes qu'arborent les coloniaux Béraud et Bayol tout de blanc vêtus (chapeau kaki à sangle, chemise manches longues et pantalon sur chaussures) avec les costumes des Danxoménous ou habitants du Danxomé. Les courtisanes apparaissent cheveux tressés, perles au cou, épaules nues, pagnes enroulés autour du torse et descendant presque aux chevilles tandis que, têtes nues, chemises amples en coton ou en percale blanche, les courtisans ont des pagnes enroulés autour des reins. Les conseillers et ministres de la cour du Danxomé portent un ensemble chapeau, chemises et culotte marron auquel s'ajoute, pour le Migan, premier ministre du roi, un coutelas passé à la ceinture. Quant au prince Kondo, il se distingue par le port d'une chemise sans manches blanches à raies violettes, d'un chapeau et d'une culotte en velours marron. Sa cérémonie d'intronisation de Kondo est le prétexte à une riche exhibition vestimentaire royale. Habillé au début d'un ensemble chapeau, chemise et culottes en cotonnade, Kondo est tour à tour revêtu d'un grand pagne enroulé autour de son torse par-dessus son épaule gauche, d'un collier de perles bleues, coiffé d'un chapeau multicolore à couvre-tempes, chaussé des chaussures royales, placé sur un trône surplombé d'un grand parasol puis armé d'une récade impressionnante. Agassounon décline les significations de quelques-uns des éléments du costume royal :

*Kondo, hier, prenant tes ancêtres à témoin
Tu as médité toute la nuit sur tes responsabilités de roi
Maintenant, tu vas recevoir les attributs de ta souveraineté (...)
Chausse à présent, chausse les sandales de l'ancêtre fondateur
Pour protéger le royaume du Danxomé, son peuple et ses lois
Reçois à présent la récade royale, symbole de ton pouvoir incontesté
Tu es désormais le maître du monde et tous les Danxoménous t'appartiennent, ainsi que les
femmes du royaume.
J'orne à présent ton cou de ce collier de perles bleues
Et je te proclame roi des perles, l'égal de Aïdowêdo l'Arc-en-ciel
Dada Glèlè t'avait remis cette amulette sacrée, symbole du Danxomé
Tant que tu la détiendras, tu seras toujours roi (00h18mn54s-00h24mn38s).*

A l'exception du héraut qui exhibe sur la scène son torse (poitrine et ventre) nu, tous les autres acteurs se caractérisent par une certaine pudeur corporelle. Rare, le maquillage est léger et pratiqué partiellement sur le buste (une partie des épaules et de la poitrine) des femmes.

Comme dans *Kondo...*, le réalisme vestimentaire s'impose aussi dans *Gbê-Han-Zin...* Le chœur des danseurs, coiffé de chapeaux régulièrement manipulés de façon artistique, porte un complet jaune-vert dont le pantalon arrive juste en-dessous des

genoux. Chapeau sur la tête, les deux amis, l'informaticien et le prêtre du Fâ, arborent respectivement un complet «goodluck» puis une tenue de style occidental (pantalon multicolore, chemise manches longues blanche et veste jaune), des verres clairs et des dreadlocks. Signe supplémentaire de réalisme, le devin troque son costume occidental contre une chemise et une culotte amples en coton, surplombées par un couvre-chef de la même étoffe. Sanglé dans son complet veste et nœud papillon, Wanilo apparaît dans la même tenue occidentale que dans la forêt. Si cela se justifie compte tenu du réalisme de la scénographie, il est permis de relativiser sa pertinence dans le premier tableau. Le souci d'une certaine esthétique vestimentaire et d'une certaine vérité historique, relative à la profession d'avocat de Wanilo et à ses postures d'intellectuel occidentalisé dans les photos qu'on a de lui, ont d'office conduit le metteur en scène à continuer à l'habiller ainsi. Il s'agit là, sans doute, d'une double hypertrophie, signe de deux maladies du costume de théâtre : celle « de la fonction historique » (Barthes, 2002 (1^{ère} éd.1964), p. 66) et celle « d'une beauté formelle sans rapport avec la pièce»(*Ibid.*). On peut en dire autant du costume de Béhanzin, lequel est aussi en dysharmonie avec le monde de l'invisible. Par le biais d'un autre costume, du maquillage ou du port de masque adapté, le metteur peut mieux faire rêver le spectateur et le plonger dans cette étrangeté et ce dépaysement fictionnel, source de plaisir esthétique. Celle-ci réside aussi dans la disposition des faces corporelles, dans les postures et attitudes des comédiens et des autres artistes.

3.2. Faces corporelles, postures, attitudes et déplacements

En effet, conformément à une certaine convention théâtrale, les comédiens de *Kondo...* s'affichent généralement de face et debout sauf lorsque, devant parler au roi et par égard pour celui-ci, ils se mettent de profil ou tournent carrément le dos au public. On en déduit que la verticalité, couramment pratiquée, relève d'une doxa posturale. En revanche, l'obliquité, adoptée par le porte-parole du roi, et l'horizontalité (aplatissement ou étalement au sol) relèvent de l'exception mais s'imposent dans les relations avec le roi, car elles sont expressives de l'obéissance voire de la soumission des sujets au souverain. On comprend alors la désapprobation générale des courtisans et la mimique méprisante de Kondo provoquées par Bayol qui s'avance effrontément vers le prince et, debout, lui tend la main pour le saluer !

Les artistes mobilisés étant très nombreux, les mouvements d'arrivée sur la scène et les *exit* sont très fréquents. Cette mobilité est facilitée par la grande étendue de l'espace scénique, ce qui autorise la fréquence des déplacements (en modes verticale, horizontale comme oblique), des attitudes et mimes, comme l'illustre la longue et silencieuse procession des sujets qui, vêtus de pagnes noirs, passent la main droite par-dessus la tête pour signifier la tristesse et le deuil après la mort du roi Glèlè. Les dispositifs scénographiques sur la scène laissent assez de place pour les danses,

majestueusement exécutées à l'occasion de l'intronisation de Béhanzin, mais aussi très présentes dans la seconde pièce du corpus.

Dans *Gbê-Han-Zin...*, les chorégraphies, acrobaties et danses s'étendent sur un peu plus de trente minutes (00h34mn47s-01h09mn20s), soit presque la moitié de ce spectacle d'une heure neuf minutes. Elles donnent de la vigueur à cette pièce, après le jeu factice et les plates banalités échangées par l'informaticien et le prêtre du Fâ, deux acteurs qui ont peu de présence sur scène.

L'espace scénographique, assez dépouillé, se prête bien aux exhibitions corporelles musclées qui mobilisent seize artistes. Parmi eux, il y a ceux que Pavis appelle les «dansacteurs»(Pavis, 2019, p. 126), c'est-à-dire des personnes qui sont impliquées dans un spectacle de «danse faisant l'effet de théâtre» (*Id.*, p. 125), la danse-théâtre étant cette performance qui présente les caractéristiques suivantes : «usage de textes, dits, lus ou prononcés en voix off, attention portée à la scénographie, aux objets, aux costumes, coordination soignée de tous les matériaux scéniques» (*Ibid.*). Dans leurs mouvements d'accueil et de vénération du trône de Ghézo (00h34mn47s-00h51mn00s), ils exploitent toutes les postures (verticalité, obliquité, horizontalité...), toutes les dispositions faciales (face, de dos, profil...) telles que perçues par le public ou les autres acteurs sur la scène, les positions somatiques et segmentaires...L'exemple le plus illustratif est, sans doute, celui du dansacteur (00h39mn00-00h40mn55s) qui, les poignets ceints de bracelets en cauris et uniquement vêtu d'un collier et d'une culotte trois-quarts bouffante, émerge de derrière l'imposant siège du roi Ghézo et saute sur la scène. Saut, acrobaties, gènesflexions, lents balancements des mains, contorsions et ondulations du corps, marche du canard ou en position accroupie, les bras tendus, semi-étalement sur le sol : toutes les ressources de sa corporéité sont mises au service de l'expression de la puissance du trône, lequel est la manifestation visible de la présence invisible du souverain mort et, au-delà, de tous les rois défunts du Danhomè. Ce siège royal a la «fonction universelle de support de la gloire ou de manifestation de la grandeur humaine et divine» (Chevalier et Gheerbrant, p. 977). La saisie de la calebasse, qui est un réceptacle des énergies vitales, plonge le dansacteur dans un état de transe, à la charnière du visible et de l'invisible, en provoquant chez lui des mimiques visagères et gestuelles (crispation des traits du visage, écarquillemeent des yeux, tremblements frénétiques du corps), qui ne prennent fin qu'avec l'imposition rituelle, sur son front, des mains de ses homologues. A l'opposé de cette première séquence de danse-théâtre, symboliquement chargée, la seconde (00h51mn00s-01h09mn20s) commence à perdre progressivement de sa sacralité et culmine en notes festives dès la profération, en voix off, des vers ci-dessous, véritable refrain repris en chœur :

*Hommage aux combattants pour la liberté
Ancêtres, de vous nous tenons notre intégrité
Nous venons chanter votre gloire de conquérants*

*Pour que jamais ne s'oublie cette liberté
Acquise au prix du sang ! (01h02mn50s-01h03mn23s).*

Cette séquence est nettement dominée par les mouvements d'ensemble des danseurs, disposés au début en deux groupes qui, tantôt fusionnent, tantôt reprennent leurs configurations initiales au diapason du chant envoûtant dont la base rythmique est le «têkè» (Le «têkè» est une danse traditionnelle encore appelée danse du bâton, surtout pratiquée dans les départements de l'Atacora et du Borgou, situés au nord de la république du Bénin). Ils dessinent, ce faisant, plusieurs figures géométriques, allant du triangle au demi-cercle en passant par le trapèze, de la ligne horizontale (de droite à gauche) à celle verticale (de bas en haut) ou brisée. Plusieurs registres de postures, d'attitudes, de déplacement et de mimique sont exploités : balancement léger du torse à droite puis à gauche en prenant appui sur un pied, ensuite sur l'autre ; bras droit levé brassant l'air suivi des deux bras dépliés puis repliés ; position de combattants, genoux pliés et bras lançant des flèches imaginaires ; agenouillement et bras croisés sur la poitrine, tête baissée ; position de nouveau debout, acquiesçant de la tête ; flancs allongés sur le sol, etc. Ces postures sont mises en relief par la qualité de la voix des chanteurs, la musique et le jeu des lumières.

3.3. *Vocalité, musique, lumières et bruitage*

Si, comme l'affirme Pavis, « la voix est une extension, un prolongement du corps dans l'espace » (Pavis, 2019, p. 650), alors elle a partie liée avec le texte théâtral, le jeu de l'acteur et la scénographie.

Malgré les coupes opérées dans le texte de Pliya et les apports importants, tels que la scène du deuil et celle de l'intronisation, Tola Koukoui a su rester fidèle à l'essentiel de la vision de mise en scène originelle. Par exemple, la force des mots, la beauté des images et le lyrisme puissant que charrie le discours d'adieu de Béhanzin (ou Gbè-Han-Zin) ont été rendus avec une grande fidélité dans les deux pièces, notamment dans la seconde où, rien que par la voix et les mimiques, Tola Koukoui, incarnant cette fois-ci le roi, a fait preuve d'une authenticité scénique et d'une sensibilité particulières qui forcent l'admiration. Dans *Kondo...*, la première pièce, on voit comment, en appui à sa gestuelle (un demi-tour à gauche puis un autre à droite, les deux mains posées à plat sur les cuisses ou s'élevant légèrement) et à ses mimiques de désapprobation (yeux écarquillés, accentuation des rides au front, rictus aux coins des lèvres...), le prince Kondo toujours assis sur son siège hausse le ton et profère d'une voix forte à l'adresse des deux Français :

Mais au nom de quoi, de qui, un étranger ose-t-il parler aux descendants de Hwégbadja de droits sur le Danxomé ? (00h08mn07s-00h08mn16s).

Puis, la voix soudainement moins élevée et sur un ton ironique et faussement confidentiel, cette question oratoire jaillit de ses lèvres pincées : « Sous prétexte de commerce, vous en voulez donc à notre terre ? (00h08mn18s-00h08mn21s) ».

Des années plus tard, loin des contingences de cette vie et de cette époque tumultueuses, la sérénité retrouvée au pays des morts n'autorise plus ce ton courroucé. Débit posé, intensité vocale mesurée, intonation variée et apaisée, pauses régulières à l'intérieur des propos en harmonie avec le décor naturel de la forêt, caractérisent désormais la voix de Gbê-Han-Zin. Les mille petits bruits des insectes de la forêt en rajoutent au bonheur d'outre-tombe. Ils n'ont plus la même signification que ceux qui, dans la brousse où le souverain en fuite s'était réfugié après la défaite de ses troupes, renforçaient sa solitude et les menaces alentour.

Relevé, sobre et bien présenté dans le premier tableau de *Gbê-Han-Zin*, le texte théâtral se distend, perd de sa solennité, se banalise et vole à ras de plancher dans la bouche de l'informaticien et de son ami, le prêtre de l'oracle. Aux limites de la trivialité, l'extrême banalité de leurs propos et le peu de soin accordé aux exigences vocales et au jeu ont brusquement fait tomber la tension dramatique, créée par l'envoi en mission de Wanilo. La scène suivante, celle de la consultation du Fâ, n'est guère parvenue à relever le niveau de l'intérêt du public. Du coup, la relation entre le premier tableau et les autres s'est considérablement relâchée. La visée d'immortalisation et d'héroïsation du roi que dénote le titre du spectacle (*Gbê-Han-Zin, l'intemporel*), est fortement diluée, malgré le retour de Wanilo et l'apparition à l'écran de son père en fin de spectacle. Une lecture symboliste de la célébration du retour des biens culturels, que thématise désormais le spectacle, inclinerait peut-être à voir en eux un prolongement métaphorique du monarque, vivant à jamais. Mais l'articulation entre cette lecture et la suite de cette pièce est peu probable. Les plages d'animation musicale, dans les deux derniers tableaux, n'ont pas pu combler entièrement cette lacune.

En effet, dans les deux spectacles, le bruitage est étoffé par la fréquence et la longueur des séquences de musique, présentes dans *Kondo...* et encore plus dans *Gbê-Han-Zin...*, considérée comme un «spectacle musical» (IFB, *op.cit.*). Plus que de l'intergénéricité, Tola Koukou pratique à fond l'interartialité, faisant de cette pièce un carrefour de pratiques artistiques hétérogènes où fusionnent théâtre, cinéma, danse, arts plastiques et musique. L'inventaire de la présence musicale met en relief des formes variées. Il s'agit, par exemple, des sons émis, soit par le gong que frappe le héraut pour annoncer la mort du roi Glèlè, soit par la flûte et les castagnettes utilisées par les musiciens pour inspirer les gestes d'accueil du trône de Ghézo ou encore les clapotements des mains du chœur de musiciens. On peut ajouter les jingles, qui accompagnent les génériques de début et de fin du spectacle ainsi que le défilé des œuvres plastiques dans *Gbê-Han-Zin...* Il en est de même des rythmes divers (zinli, adanhoun...) pratiqués par les orchestres pour lancer les festivités après l'intronisation de Kondo et célébrer le retour des objets culturels pillés pendant la colonisation. Dans le même registre musical se range de façon plus magistrale l'hymne d'hommage aux ancêtres exécuté en play-back, en mode «têkê» et slam, par

des artistes enthousiastes. Dans les deux pièces, la musique assume donc plusieurs fonctions dont celles-ci :

- création, illustration et caractérisation d'une atmosphère introduite par un thème musical, pouvant devenir un leitmotiv ;
- ponctuation de la mise en scène, notamment pendant les pauses de jeu, les changements de décor (Pavis, 2011, p. 133).

Ainsi s'instaure, surtout dans *Gbê-Han-Zin...*, une véritable scénographie sonore et musicale. Dans les deux pièces, la variété des lumières, en fonction de la signification et de la tonalité (joyeuse, triste, tragique) des scènes, épaissit l'ensemble du dispositif scénographique. Jaunes diurnes pendant l'entretien accordé par Kondo aux Blancs et lors des festivités marquant l'intronisation du prince, les lumières virent à la pénombre à l'annonce de la mort du roi Glèlè, puis au rouge sombre pendant la fuite de Béhanzin et au moment de la profération de son discours d'adieu avant sa reddition à Dodds. Véritable mariage lumineux, *Gbê-Han-Zin...* s'achève par une scène où s'enchevêtrent les scénographies lumineuse (chassé-croisé de lumières bleue, jaune, rouge, blanche...), atmosphérique (volutes de brouillard ou de fumée), acoustique (voix off de Béhanzin invitant au combat pour la sauvegarde de la liberté, musique et chants en chœur par une quinzaine d'artistes), physique (siège en bois de Wanilo qui brandit triomphalement la récade) et virtuelle (générique de fin avec réapparition en vidéo de l'espace maritime, remplacé par une savane où s'affiche Béhanzin).

CONCLUSION

Créées par le même metteur en scène sur la même scène du Théâtre de Verdure de l'IFB à une quinzaine d'années de distance l'une de l'autre, les pièces *Kondo...* et *Gbê-Han-Zin...* ont en partage la figure emblématique du onzième roi du Danxomè. Leur dénominateur commun réside aussi dans le réalisme qui imprègne, ne serait-ce que partiellement, les traitements spatiaux et scénographiques ainsi que le jeu des acteurs. Les divergences sont, cependant, plus profondes.

Si, conformément à la vision de mise en scène dans la première pièce, le roi Béhanzin impose sa haute et impressionnante stature jusqu'à la fin du spectacle malgré la défaite face aux troupes coloniales, il en est autrement dans la seconde œuvre. La présence de *Gbê-Han-Zin* n'est que le prétexte à la redécouverte et à la valorisation, non pas seulement des biens culturels pillés pendant la colonisation et retournés en partie au Bénin, mais plus largement du patrimoine culturel béninois et négro-africain. Classique et sobre dans sa mise en scène par fidélité au texte de Jean Pliya, *Kondo...* se distingue de *Gbê-Han-Zin...*, une œuvre où le baroque explose dans l'interartialité (mélange de théâtre, cinéma, danse, musique, arts plastiques...) et la représentation scénographique à la fois réaliste et symbolique, parfois invraisemblable, du monde invisible de l'au-delà. A une scénographie physique de la

profusion dans *Kondo...*(imposant palais du roi, bas-relief, feuillage d'arbre, toile de fond, siège du prince, trône royal, parasol, coutelas, armes de guerre, forêt, autel...), on passe dans *Gbê-Han-Zin...*, à une scénographie physique minimaliste (instruments de musique, trône de Ghézo, chapelet du devin...) supplantée par une autre naturelle (décor en grandeur nature de la forêt), virtuelle ou électronique (projection d'images d'océan et de plage, de cases, de savane...). Très professionnel dans *Kondo...* de même que dans le premier tableau de *Gbê-Han-Zin...*, le jeu des comédiens se relâche considérablement dans les deux scènes du deuxième tableau. Cette observation autorise à invalider l'hypothèse posée dès l'entame de cette étude : dans *Gbê-Han-Zin...* Tola Koukoui n'a pas su faire dialoguer les différentes catégories théâtrales, un défi qu'il a brillamment relevé dans *Kondo...* Comment expliquer alors que le même metteur en scène, s'intéressant à la même figure historique du roi Béhanzin, ait débouché sur des mises en scène de qualité variable ? La réponse à cette interrogation réside en partie dans l'analyse du contexte et des enjeux de ces créations. Dans une étude antérieure, une investigation scientifique du genre a été réalisée sur les mises en scène de *Kondo...* en 2007 et en 2016 (Nouwligbèto, 2017, pp. 53-72). Il reste maintenant, dans une perspective sociologique, versant bourdieusien, à s'intéresser aux conditions de production de *Gbê-Han-Zin...* et aux rapports entre cette pièce et une autre œuvre, *Le trône de Béhanzin*, dont la première a eu lieu en avril 2024. La mise en œuvre du projet de création de cette pièce, financièrement soutenu par plusieurs partenaires internationaux, avait conduit son promoteur Amir Alli à s'associer pour un temps avec Tola Koukoui avant de rompre avec lui.

Références bibliographiques

- Barthes, R. (2002). « Les maladies du costume de théâtre », *Essais critiques*, Seuil, (1^{ère} éd.1964), pp.65-73.
- Bernard, M. (1985). « Quelques réflexions sur le jeu de l'acteur contemporain », in *Bulletin de psychologie*, tome 38 n°370., Psychologie clinique VIII, pp.421-424.
- Chevalier, J. et Gheerbrant, A. (1982). *Dictionnaire des symboles*, Robert Laffont/Jupiter,.
- Corvin, M., (2008). (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas/Sejer.
- Institut Français du Bénin, «Agenda culturel», [En ligne], URL : <https://if-benin.com/Agenda/behanzin-lintemporel/> , consulté le 18/08/2025.
- Nouwligbèto, F. (2017). « Jean Pliya sur les planches : étude de quelques mises en scène de *Kondo le requin* et de *La secrétaire particulière* », in Adrien Huannou (textes présentés par), *Jean Pliya l'humaniste : acte du Colloque-exposition internationale sur Jean Pliya (12-14 mai 2016)*, Cifed éditions.

- Pavis, P. (2011). *L'analyse des spectacles*, Armand Colin.
- Pavis, P. (2019). *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin.
- Pruner, M. (2008). *L'analyse du texte de théâtre*, Paris, Armand Colin.
- Théâtre Kaïdara (2007). *Kondo le requin* (spectacle, d'après le texte éponyme de Jean Pliya), Institut français du Bénin, 2h27mn16s.
- Théâtre Kaïdara (2023). *Gbê-Han-Zin, l'immortel* (spectacle), Institut français du Bénin, 1h14h47s.
- Vigeant, L. (1989). *La lecture du spectacle théâtral*, Laval, Mondia Editeurs.